

The prompts described in **Section 2** of the research work entitled *Transferring Linguistic Knowledge Representation to Automatically Adapt Easy-to-Read Text Guidelines from Spanish to German* are:

a. For English-trained models:

Explanatory adjective clauses that occur between commas are complex structures for people with reading difficulties, as they interrupt the natural rhythm of reading. To address this, we have developed a rule-based system for identifying and adapting these constructions into easy-to-read formats. Below we show several examples of how this is done in Spanish, including the original sentence, the identification of the explanatory clause, and its adapted version.

Example 1 (Spanish): Original: "Juan, que siempre ha sido puntual, llegó tarde." Identified clause: "que siempre ha sido puntual" Adapted: "Juan siempre ha sido puntual. Juan llegó tarde."

Example 2 (Spanish): Original: "María, que es muy curiosa, hizo muchas preguntas." Identified clause: "que es muy curiosa" Adapted: "María es muy curiosa. María hizo muchas preguntas."

Example 3 (Spanish): Original: "Luis, cansado del trabajo, se fue a dormir." Identified clause: "cansado del trabajo" Adapted: "Luis estaba cansado del trabajo. Luis se fue a dormir."

Given the Python code below, which implements the identification and adaptation rules in Spanish, replicate the logic to handle similar explanatory adjective clauses in German. Ensure the new code accounts for German grammar and syntax conventions.

Here is the Spanish code:

[Spanish original code]¹

Please replicate the logic in Python to identify and adapt the explanatory adjective clauses in these German sentences into easy-to-read versions.

b. For German-trained model:

Erklärende Relativsätze, die zwischen Kommas stehen, sind für Menschen mit Leseschwierigkeiten besonders komplex, da sie den natürlichen Lesefluss unterbrechen. Um dieses Problem zu adressieren, haben wir ein regelbasiertes System entwickelt, das diese Strukturen erkennt und in leicht verständliche Versionen umwandelt. Im Folgenden zeigen wir mehrere Beispiele, wie dies im Spanischen geschieht – jeweils mit dem Originalsatz, dem identifizierten erklärenden Teilsatz und der vereinfachten Version.

¹ Due to privacy policies, we do not include the original code.

Beispiel 1 (Spanisch): Original: "Juan, que siempre ha sido puntual, llegó tarde."
Identifizierter Teilsatz: "que siempre ha sido puntual" Vereinfachung: "Juan siempre ha sido puntual. Juan llegó tarde."

Beispiel 2 (Spanisch): Original: "María, que es muy curiosa, hizo muchas preguntas."
Identifizierter Teilsatz: "que es muy curiosa" Vereinfachung: "María es muy curiosa. María hizo muchas preguntas."

Beispiel 3 (Spanisch): Original: "Luis, cansado del trabajo, se fue a dormir."
Identifizierter Teilsatz: "cansado del trabajo" Vereinfachung: "Luis estaba cansado del trabajo. Luis se fue a dormir."

Nachfolgend findest du den Python-Code, der diese Erkennungs- und Umwandlungsregeln im Spanischen umsetzt. Bitte übertrage diese Logik auf das Deutsche und achte dabei auf die grammatikalischen und syntaktischen Besonderheiten der deutschen Sprache.

Hier ist der spanische Code:

[Spanish original code]²

Bitte schreibe den entsprechenden Python-Code zur Erkennung und Vereinfachung erklärender Relativsätze in diesen deutschen Beispielen.

² Due to privacy policies, we do not include the original code.